

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR OBYEKTLARIDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH VA ENERGIYA TA'MINOTINING ISHONCHLILIGINI OSHIRISH.

Norinov Muhammad Yunus Usubjonovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Ergashev Ahrorbek Akmaljon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Anotatsiya: Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari turli sohalar bo'yicha kelajakdagi rivojlanish uchun ahamiyatli bo'lib chiqdi, va raqamli texnologiyalar ob'ektlarida ham bu holatga ishtirok etmoqda. Sun'iy intellekt, operatsion jarayonlarni yaxshilash, foydalanuvchi tajribasini oshirish va energiya ishlatishni optimallashtirish maqsadida qo'llanilmoqda. Shuningdek, energiya ta'minotining ishonchiligi va barqarorligini ta'minlashda ham ahamiyatli rol o'ynaydi, chunki bu texnologiya prognostik ta'minot, talabni bashorat qilish va tarmoqlarni optimallashtirish imkoniyatlarini beradi. Ushbu maqolada, raqamli texnologiyalar ob'ektlarida SI qo'llash va energiya ta'minotining ishonchiligini oshirish bo'yicha mavjud adabiyotni tahlil qilamiz. Raqamli texnologiyalar ob'ektlarida sun'iy intellekt va energiya ta'minoti, texnologik innovatsiyalarning muhim qismlari sifatida o'z o'rnini egallayapti. Bu maqolada, sun'iy intellekt va energiya ta'minoti bo'yicha yangiliklar va ulardan foydalanishning o'ziga xos afzalliklari haqida batafsil ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, kompyuterlar, muammo, resurs, energiya, qurilmalar va serverlar, samaradorligi dasturlash, avtomatlashtirish, soha, ish, unumdorlik, analiz, vaqt, xatoliklar boshqarish, ishchi kuch, inovatsiyalar, mahsulot.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIGITAL TECHNOLOGY FACILITIES AND INCREASING RELIABILITY OF ENERGY SUPPLY.

Norinov Mukhammadyunus

Fergana branch of Tashkent University of Information Technology

khomidjonov Mamurjon

Fergana branch of Tashkent University of Information Technology

Ergashev Akhrorbek,

Fergana branch of Tashkent University of Information Technology

Annotation: *Artificial intelligence (technologies have turned out to be relevant for future development in various fields, and are also involved in this situation at Digital Technology Facilities. Artificial intelligence is being used to improve operational processes, enhance user experience, and optimize energy use. It also plays a significant role in ensuring the confidence and stability of (SI) energy supply, as this technology provides predictive supply, demand prediction, and network optimization capabilities. In this article, we will analyze the existing literature on the use of SI in digital technology facilities and increasing the confidence in energy supply. Artificial intelligence and energy supply in digital technology facilities are taking their place as important parts of technological innovation. This article provides detailed information on innovations in artificial intelligence and energy supply and the specific benefits of their use.*

Keywords: *artificial intelligence, computers, problem, resource, energy, devices and servers, efficiency programming, automation, industry, work, productivity, analysis, time, error management, workforce, innovations, product*

Kirish. Sun'iy intellekt, kompyuterlar va boshqa texnologiyalar orqali insonlarning g'oya va tushunchalarni o'rganish, tahlil qilish, tushuntirish va ishlab chiqish qobiliyatlarini ta'minlaydigan soha hisoblanadi. Sun'iy intellekt, kompyuterlarga insonlar bilan o'xshash intellektual amaliyotlarni bajarish va muammolarni yechish imkonini beradi. Bu, turli sohalarda foydalanish uchun keng kengaygan, masalan, kasbiy sohalarda, tibbiyotda, transportda, xavfsizlikda va boshqalarida ishlatiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ishga tushirilishi uchun energiya ta'minoti muhimdir. Sun'iy intellekt algoritmlari va texnologiyalari, ko'p resurs talab qilishi mumkin bo'lgan katta ma'lumotlar bazalari va kuchli kompyuterlar orqali ishlaydi. Ammo, energiya sarflanishi vaqtinchalik, oson, ishonchli va samarali bo'lishi kerak. Bu erda, energiya ta'minoti yaxshi o'rganilgan, ishonchli va samarali texnologiyalarning ishlatilishi katta ahamiyatga ega.

Sun'iy intellektni qo'llash va energiya ta'minoti

Sun'iy intellektni texnologiyalari uchun energiya ta'minoti muammolari: Sun'iy intellektni texnologiyalari, energiya ta'minotini ta'minlashda muammo yuzaga kelishi mumkin. Bu texnologiyalar ko'p resurs talab qilishi, serverlarga va server markazlarga katta mahsulotlar zarur bo'lishi mumkin. Bu sababli, energiya ta'minoti muammolari, texnologiya kompaniyalarining tashkilotlar va sohalardagi muammolariga olib kelishi mumkin.

Energiya ta'minotini oshirish usullari: Sun'iy intellektni texnologiyalaridagi energiya ta'minotini oshirish usullari mavjud. Ularning biri, energiya sarflanishini yengillashtirish va optimallashtirishdir. Bu, effektiv kompyuter arxitekturasi, energiya samaradorligi yuqori serverlar va sohalarda yaxshi ishlov beradigan energiya samarador komponentlarning ishlatilishi bilan amalga oshirilishi mumkin. Boshqa usullar esa, yoritgich energiya, batareya va boshqa alternativ energiya manbalari, masalan, yoritgichli batareyalar, ishlatishni o'z ichiga oladi. Bu usullar, energiya ta'minotini oshirish va texnologiyalarni energiya effektivligini yaxshilashga yordam beradi.

Sun'iy intellektni texnologiyalarva energiya ta'minoti muammolari: Sun'iy intellektni texnologiyalari uchun energiya ta'minoti muammolari, texnologiya sohasidagi tarqalishning muhim masalalardan biridir. Bu texnologiyalar, katta miqdordagi energiya talab qilishi, qurilmalar va serverlar uchun zarur bo'lgan energiya ko'pligi, va energiya sarflanishining samaradorligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu sababli, Sun'iy intellektni texnologiyalarining ishlatishidagi energiya ta'minoti muammolari, iste'molchilarga, sohada ishtirok etuvchi

kompaniyalarga va huquqiy qabulxonalar va dunyo qo'mitalarga tashkil etilgan siyosat va qo'shimcha resurslarni talab qilishi mumkin.

Sun'iy intellektni va energiya ta'minotini oshirishning muhimligi

Sun'iy intellekt va energiya ta'minotini oshirish, hozirgi va kelajakdagi texnologik yutuqlar va innovatsiyalarning asosi hisoblanadi. Bu, texnologiyalar sohasidagi ishlab chiqaruvchilar, soha mutaxassislarini va siyosatkorlarni energiya samaradorligini yaxshilash, energiya qo'shimchasini oshirish va siyosat va boshqa qo'mitalarning energiya foydalanishini optimallashtirishga rag'batlantiradi.

Sun'iy intellekt va energiya ta'minotini oshirishning foydali tomonlari, texnologiya sohasidagi samarali innovatsiyalarga imkon berish, energiya sarflanishini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish orqali texnologiyalarni ishlatish. Bu, texnika sohasidagi innovatsiyalar va texnologik yutuqlarni kengaytirish, energiya samaradorligini yaxshilash, energiya ta'qsimotini optimallashtirish, ishlab chiqaruvchilar uchun yangi bozorlarni ochish, ishlab chiqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, foydalanuvchilar uchun samarali va ishonchli yechimlarni ta'minlash va yana ko'p qo'shimcha foydalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Energiya ta'minotini oshirishning kamchiliklari: SI va energiya ta'minotini oshirishni kamchiliklari, har bir soha va sohada xususiy muammolar va muammolar bo'lishi mumkin. Ularning orasida, energiya ta'minotini ta'minlash uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar, qurilmalar va serverlar uchun zarur bo'lgan energiya yetarli bo'lmagani, energiya samaradorligi kam bo'lgan qurilmalar va texnologiyalar, va energiya ta'minotini oshirish uchun zarur bo'lgan infrastrukturani o'rnatish va rivojlantirishning qiyinliklari kiritiladi.

Energiya samaradorligini yaxshilashning bir nechta usullari mavjud. Biz bu usullardan birinchisini kuchli elektron qurilmalar, isitish-sovutish tizimlari, yorug'lik tizimlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan bog'liq tartib bilan ko'rib chiqamiz.

Kuchli elektron qurilmalar: Kuchli elektron qurilmalar, energiya samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu, energiya isrofini kamaytirish, iste'mol qiluvchilar va qurilmalar orasidagi masofadan qismlarini boshqarish va ariza topishni osonlashtirish uchun xavfsiz boshqaruv tizimlari qurishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, energetik qurilmalarni faqatgina ish vaqtida foydalanish, iste'mol qilinmagan vaqt orasida uni to'xtatish, ozgina yorug'likda ishlatish va boshqa qulayliklarni taqdim etish mumkin.

Isitish-sovutish tizimlari: Isitish-sovutish tizimlari energiya samaradorligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Isitish va sovutish jarayonlarida energiya isrofini kamaytirish uchun yorug'likning to'g'ridan-to'g'ri isitish va sovutishga o'tkazilishi kerak. Isitish-sovutish tizimlarini avtomatik rejalashtirish va isitish-sovutishni soatlar, temperaturalar va ish tartiblari bo'yicha boshqarish, energiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Yorug'lik tizimlari: Yorug'lik tizimlari ham energiya samaradorligini yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Yorug'likni eng samarali va eng kam yo'l bilan ishlatish uchun LED lampalar, isitish va sovutish jarayonlarida energiya israfini kamaytirish uchun avtomatik yorug'lik boshqaruv tizimlari va avtomatik yorug'lik iste'molchilarini o'z ichiga olgan sensorli tizimlar keng tarqalgan.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari: Energiya samaradorligini yaxshilash uchun avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ham muhimdir. Bu tizimlar, energiya iste'molini avtomatik ravishda boshqarish, iste'molni tekshirish, turli qurilmalar orasidagi koordinatsiyani ta'minlash va energiya israfini kamaytirish uchun berilgan vaqt orasida qurilmalar ishlab chiqarishga imkon beradi.

Shu bilan birga, energiya samaradorligini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar va innovatsiyalar ham rivojlanmoqda. Misol uchun, iste'mol qilinmagan vaqt orasida energiya israfini kamaytirish uchun avtomatik iste'molchi boshqaruv tizimlari, energiya to'plash uchun quvvatlanish tizimlarida yangi to'plamlar.

Natija

Energiya samaradorligini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar va innovatsiyalar keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar energiya iste'molchilariga yuqori sifatli, samarali va ishonchli energiya ta'minoti imkonini beradi. Ushbu innovatsiyalar energiya israfini kamaytirish, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va energiya tizimini muvozanatliroq qilishga yordam beradi. Quyidagi qatorlarda bir nechta muhim yangiliklarni ko'rib chiqamiz:

- Yaqin vaqt davomida eng qo'llaniladigan yangiliklardan biri yarim o'tkazgichlar (half-conductors)ga asoslangan tizimlardir. Bu tizimlar, klassik silikondan farqli ravishda, elektr qovurg'alarini ishlatadi va energiya samaradorligini oshiradi. Yarim o'tkazgichlar, energiyani to'g'ri aylantirish orqali elektr energiyaga aylantirishni osonlashtiradi. Bu innovatsiya, barcha sohasida ishlatilishi mumkin bo'lgan energiya iste'molchilariga samarali va ishonchli energiya ta'minoti imkonini beradi.

- Smart Grid (aqli tarmoq) texnologiyasi, energiya tizimini boshqarish va birlashtirish uchun ishlatiladi. Bu texnologiya energiya iste'molchilariga, energetika kompaniyalariga va elektr energiya tarmoqlariga samarali boshqaruv imkonini beradi. Smart Grid, ishga tushirilgan eng so'nggi sensorga ega bo'lgan, ma'lumotlarni to'plab, tarqatib olish, tarqatish va boshqa ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiya, energiya tizimini energiya israfini kamaytirish, qayta tiklash va energiya tarmoqlaridagi muvozanatni oshirish maqsadida optimallashtirishga yordam beradi.
- Batareya texnologiyalari ham energiya samaradorligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Yangi batareya materiallari va dizaynlari, batareyalar uchun katta o'zgarishlarni olib keladi. Yorumlik energiyasini o'zida saqlash miqdorini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish va batareyalarning ishga tushish muddatini uzaytirish imkonini beradi. Batareya texnologiyalari energiya iste'molchilariga mobil qurilmalar, avtomobillar va energiya tizimlarida ishlatiladigan batareyalar uchun yaxshi samaradorlik va ishonchli energiya ta'minoti imkonini beradi.
- Energiya taqsimoti va tarmoq texnologiyalari ham energiya samaradorligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. MIKROGRIDS (kichik tarmoqlar), energiya ta'qsimoti va ishlab chiqarish jarayonlari bo'yicha o'z-o'zini boshqaradigan lokallar vaqtincha ishlaydigan energiya tizimlari hisoblanadi. Bu tizimlar, energiya isrofini kamaytirish, energiya tarmoqlaridagi muvozanatni oshirish va energiya iste'molchilariga samarali energiya ta'minoti imkonini beradi.
- Internet of Things (IoT) va sensorga asoslangan texnologiyalar ham energiya samaradorligini yaxshilash uchun keng qo'llaniladi. Energiya samaradorligini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar va innovatsiyalar keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar energiya iste'molchilariga yuqori sifatli, samarali va ishonchli energiya ta'minoti imkonini beradi. Ushbu innovatsiyalar energiya israfini kamaytirish, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va energiya tizimini muvozanatliroq qilishga yordam beradi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar va energetika sohasida sun'iy intellektni qo'llash operatsiyalarni o'tkazish usulini inqilob qilmoqda va energiya ta'minotining ishonchliligi ta'minlanmoqda. Optimallashtirish operatsion samaradorlikni oshiradi, foydalanuvchi tajribasini oshiradi va raqamli texnologiyalar ob'ektlarida barqarorlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, talabni prognozlash va tarmoqni optimallashtirish ishonchli va barqaror energiya ta'minotiga yordam beradi.

SI va energiya ta'minotini oshirish, texnologiyalar sohasidagi muhim masalalardan biridir. Bu, innovatsiyalarni rag'batlantirish, samarali texnologiyalar va energiya samaradorligini yaxshilash, energiya ta'minotini optimallashtirish, foydalanuvchilarga samarali va ishonchli yechimlarni ta'minlash, yangi bozorlarni ochish va hokazo .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tadjibayev Rasul Karimovich, & Homidjonov Ma`murjon Ma`rufjon o`g`li. (2023). Improving detail accuracy in the processing of cylindrical details improving the influencing methods. *Academia Science Repository*, 4(04), 829–838. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/126>
2. Tadjibayev, Rasul, and Mamurjon Homidjonov. "Processing of large length shafts." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.4 (2023): 813-818. <https://doi.org/10.5281/zenodo.786094>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.